

LA FRATTURA NEI MATERIALI CERAMICI

II GIORNATA DI LAVORO

Faenza, 17 Maggio 1995

METODI AVANZATI DI CALCOLO DELL'AFFIDABILITA' DI COMPONENTI CERAMICI SOTTOPOSTI A STATI DI SOLLECITAZIONE COMPLESSI

Andrea Barbagelata e Fabrizio Lagasco

METODI AVANZATI DI CALCOLO DELL'AFFIDABILITÀ DI COMPONENTI CERAMICI SOTTOPOSTI A STATI DI SOLLECITAZIONE COMPLESSI

A. Barbagelata e F. Lagasco
D'Appolonia S.p.A. - Via Siena, 20 - 16146 Genova

Sommario

L'impiego di materiali ceramici per la realizzazione di componenti strutturali sottoposti, in condizioni di esercizio, a stati di sollecitazione complessi quali per esempio quelli che si verificano ad alte temperature, richiede l'applicazione di metodi di progettazione avanzati rispetto a quelli comunemente richiesti nel settore dei metalli. Le distribuzioni di microcricche presenti nel materiale, di natura tipicamente aleatoria, modificano infatti sensibilmente le proprietà del materiale e il suo comportamento strutturale, in funzione anche del tipo di sollecitazione e dell'ambiente circostante. In un lavoro congiunto ENEA e D'Appolonia hanno messo a punto una procedura di calcolo utilizzando il codice di calcolo CARES sviluppato dalla NASA come post-processore del programma ad elementi finiti CASTEM 2000, per determinare la probabilità di rottura di componenti ceramici sottoposti ad un generico stato di sollecitazione in fase elastica. I criteri di rottura presenti in CareS consentono di valutare gli effetti di stati di tensione pluriassiali sulla resistenza del materiale a partire dalla conoscenza di dati sperimentali in condizioni uniassiali e di considerare il tipo di difetto cui ha avuto origine la rottura nei provini. Formulazioni dello stato dell'arte per modellare gli effetti di carichi ripetuti dinamicamente nel tempo sulla resistenza del componente sono stati implementati nel predetto codice.

INTRODUZIONE

I ceramici avanzati possiedono una combinazione di proprietà che li rende promettenti come materiali strutturali. Tra queste proprietà emergono la resistenza ad alte temperature, l'elevato modulo elastico, la resistenza allo scorrimento, all'ossidazione, alla corrosione ed all'erosione ed il basso coefficiente di dilatazione termica. Queste proprietà, accoppiate con la loro bassa densità, facile disponibilità di materie prime e bassi costi potenziali nella produzione su larga scala, hanno reso i ceramici sostituti potenziali delle leghe per applicazioni strutturali ad alte temperature quali i motori ad alto rendimento e limitate emissioni, trovando appropriate applicazioni nel settore automobilistico ed

aerospaziale. Tuttavia, accanto alle buone qualità citate si contrappongono altri aspetti più negativi dal punto di vista ingegneristico quali la scarsa tenacità a frattura, la scarsa resistenza all'impatto, agli shock termici e deformazioni limitate con trascurabili effetti di redistribuzione delle tensioni.

L'impiego quindi di componenti strutturali ceramici richiede la definizione di criteri di rottura appropriati e lo sviluppo di metodi di progettazione che tengano conto della dispersione dei risultati sperimentali riscontrabili nelle prove a trazione o flessione su provini semplici. I modelli sviluppabili non possono altresì prescindere da accurate analisi microstrutturali al fine di controllare i difetti insiti nel materiale e le loro dimensioni, cause principali della variabilità del comportamento strutturale dei ceramici. Difetti tipici possono essere infatti di tipo intrinseco, ovvero distribuiti nel volume del componente quali per esempio pori, agglomerati, inclusioni, grani di dimensioni anomale ed altre disomogeneità microstrutturali, ed estrinseci ovvero difetti sviluppatisi sulla superficie e causati da manipolazioni o lavorazioni meccaniche. Altri tipi di difetti possono originarsi invece dalle condizioni ambientali in cui opera il componente quali ossidazione ad alta temperatura, shock termici, erosione, per i quali nuove popolazioni di difetti possono svilupparsi dando luogo a cavitazioni, in funzione della dimensione dei difetti preesistenti e delle dimensioni medie dei grani del materiale. Una corretta progettazione di un componente strutturale ceramico deve quindi abbandonare il concetto di carico massimo ammissibile dipendente solo dal materiale ed introdurre il concetto di probabilità di rottura del componente nel suo complesso. E' quindi altrettanto importante conoscere le condizioni di esercizio per prevedere, per esempio nelle applicazioni ad alte temperature, la formazione di eventuali nuove popolazioni di difetti dovute a scorrimenti viscosi e a reazioni chimiche, e valutare, sulla base di analisi microstrutturali, la applicabilità di criteri e modelli tramite i quali si determina l'affidabilità di un componente fragile.

La presente memoria riassume in breve alcune principali metodologie basate su criteri di rottura

che storicamente sono state sviluppate per predire la possibile rottura di componenti ceramici soggetti a condizioni di carico statico. Viene quindi descritta in dettaglio la metodologia di calcolo messa a punto da Enea e D'Appolonia che utilizza il codice di calcolo CARES come post-processore del programma ad elementi finiti CASTEM 2000 e che tiene conto anche degli effetti di carichi ripetuti dinamicamente nel tempo sull'affidabilità globale del componente.

CRITERI DI ROTTURA

Teoria di Griffith

Il criterio di rottura proposto da Griffith (1921 e 1924) è di tipo deterministico e si fonda sul concetto che l'energia di deformazione accumulatisi in un solido tra i legami atomici ne può provocare la distruzione progressiva mediante un processo a catena capace di condurre alla separazione in parti del solido quando il livello energetico raggiunge un valore limite.

Si perviene in tal caso ad uno stato di instabilità della struttura interna del materiale nel senso che la trasformazione in calore dell'energia di deformazione viene interrotta bruscamente dall'insorgere di un nuovo meccanismo capace di trasformare tale energia in energia di attivazione delle nuove superfici lungo le quali si svilupperà il distacco progressivo. Il raggiungimento del punto di transizione dipende da tutto il processo deformativo. In particolare ad ogni aumento delle tensioni di trazione in presenza di microfessure presenti nel materiale e dipendenti dalla non omogeneità originatesi nel passaggio dallo stato fluido a quello solido, si produce una diminuzione dell'energia di deformazione superiore all'aumento di energia dovuta alla formazione di nuove superfici libere. Questo comporta una rapida estensione delle microfessure stesse e conseguente rottura.

Secondo Griffith, inoltre, in un materiale soggetto a compressione semplice sono presenti anche tensioni di trazione intorno alle punte delle microfessure allungate con asse inclinato di un certo angolo rispetto alla direzione della forza di compressione. In tal modo lo stato limite di rottura nelle microfessure viene raggiunto per una tensione media di compressione più elevata di quella corrispondente ad una semplice trazione. Si ha così una spiegazione pienamente accettabile da un punto di vista meccanico della circostanza ben nota che nei materiali fragili la resistenza a rottura per compressione è considerevolmente maggiore di quella per trazione.

L'innovazione della teoria di Griffith risiede nell'aver dimostrato come la resistenza a rottura possa di fatto dipendere da poche variabili fisiche e come la condizione di rottura possa essere chiarita esaminando l'equilibrio delle tensioni nelle zone indebolite dalla presenza delle microfessure.

In tali zone, di dimensioni piccole ma comparativamente grandi rispetto alle distanze atomiche, avviene uno scambio fra energie di natura diversa capace di provocare la propagazione delle regioni indebolite. Inoltre, proprio da questa interazione dell'energia di deformazione elastica con l'energia superficiale corrispondente alla comparsa di una microfessura si manifesta il carattere anelastico dei fenomeni di rottura.

L'approccio di Weibull

Il criterio del bilancio energetico di Griffith fornisce una base fisica per descrivere il processo di rottura in un continuo fragile ed isotropo. Esso presenta tuttavia l'inconveniente di trascurare l'effetto della dimensione del campione sulla resistenza poichè la lunghezza della cricca non viene trattata come una quantità probabilistica.

Un approccio probabilistico che tenesse conto della variabilità della resistenza a rottura e dell'effetto della dimensione nei materiali fragili è stato introdotto per la prima volta da Weibull (1939 e 1951), sulla base della teoria del legame più debole precedentemente sviluppata e attribuita a Pierce (1926). La teoria del legame più debole può essere esemplificata nel concetto che nel sottoporre una catena a trazione la rottura avviene quando l'anello più debole nella catena si rompe. Al contrario di Pierce, che assunse una distribuzione gaussiana della resistenza, Weibull formulò un'unica funzione di densità di probabilità, nota come distribuzione di Weibull. È stato dimostrato che la distribuzione di Weibull a tre parametri è una approssimazione del comportamento dei materiali ceramici più accurata di quella gaussiana e di qualunque altra. L'espressione della probabilità di rottura P_f formulata da Weibull e valida per geometrie e stati di sollecitazioni semplici quali quelli che si riscontrano nei provini a trazione o a flessione semplice, è fornita da:

$$P_f = 1 - \exp \left\{ - \left(\frac{\sigma - \sigma_u}{\sigma_\theta} \right)^m \right\} \quad (1)$$

dove σ_θ rappresenta la resistenza caratteristica (volumetrica o superficiale) del provino e corrisponde alla tensione uniforme o massima nella fibra più sollecitata cui è associata una probabilità di rottura pari a 0.632. Il parametro di forma m ,

noto come modulo di Weibull, è un parametro adimensionale che descrive la dispersione dei valori di resistenza del materiale. Il termine σ_u rappresenta il valore di tensione al di sotto del quale la probabilità di rottura è uguale a zero e per semplicità viene generalmente trascurato nel caso dei ceramici. I parametri del materiale di Weibull sono comunemente determinati da prove a flessione o a trazione monoassiale.

Al fine di predire la risposta del materiale in condizioni di multiassialità tensionale estrapolando da risultati ottenuti in condizioni uniassiali, indicando con V il volume ed A la superficie in trazione del componente, l'Equazione (1) può essere riscritta nei termini:

$$P_{fV(A)} = 1 - \exp \left[- \int_{V(A)} k_{wV(A)} \sigma^{mV(A)} dV(dA) \right] \quad (2)$$

dove $k_{wV(A)} = \left(\frac{1}{\sigma_0^{mV(A)}} \right)^{mV(A)}$ rappresenta il

coefficiente di densità di cricche di Weibull, σ_0 ha le dimensioni di tensione $\times$ (volume) $^{1/mV}$ oppure di tensione $\times$ (area) $^{1/mA}$ e σ rappresenta lo stato di tensione applicato. Lo stesso Weibull propose successivamente di tenere conto dello stato di tensione applicato mediando in tutte le direzioni la tensione normale a trazione elevata a potenza. Sebbene questo approccio sia intuitivamente plausibile, talvolta è arbitrario e comunque non porta ad una soluzione in forma chiusa, richiedendo perciò modelli numerici di calcolo complessi. Successivamente, sulla scorta di quanto postulato da Weibull, Barnett (1967) e Freudenthal (1968) proposero un approccio alternativo denominato modello del principio di azione indipendente (PIA). Questo principio stabiliva che la probabilità di sopravvivenza di Weibull di un elemento di materiale sottoposto ad un carico multiassiale uniforme era uguale al prodotto delle probabilità di sopravvivenza per ognuna delle tensioni principali applicate separatamente. In termini di tensioni principali l'espressione della probabilità di rottura diventa:

$$P_{fV(A)} = 1 - \exp \left[- k_{wV(A)} \int_{V(A)} \left(\sigma_1^{mV(A)} + \sigma_2^{mV(A)} + \sigma_3^{mV(A)} \right) dV(dA) \right]$$

(3) Il metodo di Weibull di mediare la tensione normale a trazione sulla sfera unitaria e il modello PIA divennero i metodi più diffusi per analisi di stati di tensione pluriassiale e sono tuttora

ampiamente usati nella progettazione di materiali fragili.

Il modello di Batdorf

L'ipotesi di Weibull ed il principio di azione indipendente (PIA) non consentono di computare le sollecitazioni di taglio e di valutare localmente l'effetto dell'azione combinata delle tensioni principali. Inoltre non viene specificata né la natura della natura del difetto che causa la rottura né consente di utilizzare le informazioni sui difetti, le loro orientazioni e morfologie e le modalità di propagazione delle fratture. I limiti intrinseci dell'approccio di Weibull hanno quindi condotto alla formulazione di criteri differenti. Alcuni di questi, quali ad esempio quelli proposti da Batdorf e Crose (1974) e da Evans (1978) sono fondati sulla densità ed orientazione delle cricche e sulla distribuzione di resistenza, partendo sempre dalla teoria del legame più debole. Il modello di Batdorf descrive le imperfezioni di volume e di superficie come orientate in maniera aleatoria, non interagenti, e con una geometria regolare. Questa assunzione consente di trattare esplicitamente nella logica del processo di frattura i contributi delle forze di taglio e normale. Batdorf assume quindi che la rottura abbia luogo quando la tensione effettiva nella cricca più pericolosa σ_{teq} raggiunge un livello critico σ_{cr} , essendo la tensione effettiva definita come la tensione di cricca nel solo modo I equivalente alla tensione che si sviluppa nella cricca in stato multiassiale (modi I, II, III). La tensione effettiva risulta quindi essere una combinazione di tensioni normale e di taglio agenti sulla cricca ed è una funzione della configurazione di cricca assunta, dello stato di tensione esistente e del criterio di rottura utilizzato. La probabilità cumulativa di rottura a seguito dell'applicazione di un generico stato di tensione Σ nello spazio delle tensioni principali (Figura 1) proposta da Batdorf è data da:

$$P_{fV(A)} = 1 - \exp \left\{ - \int_{V(A)} \left[\int_0^{\sigma_{teq\max}} \Omega_{V(A)}(\Sigma, \sigma_{cr}) \frac{dN_{V(A)}(\sigma_{cr}(\psi))}{d\sigma_{cr}} d\sigma_{cr} \right] dV(dA) \right\} \quad (4)$$

essendo:

$$\Omega_V = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \alpha \, d\alpha \, d\beta \quad (5)$$

e

$$\Omega_A = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\alpha \quad (6)$$

ed $N_{V(A)}$ rappresenta la funzione di densità di cricche di Batdorf e $\sigma_{\text{Ieq,max}}$ il valore massimo della tensione equivalente che una cricca, aleatoriamente orientata, può possedere se sottoposta ad un determinato stato di tensione Σ . La funzione $\Omega_{V(A)}$ rappresenta l'area dell'angolo solido proiettato sulla sfera di raggio unitario (contorno del cerchio di raggio unitario) nello spazio delle tensioni principali contenente tutte le possibili direzioni di cricche per le quali si verifica la condizione $\sigma_{\text{Ieq}} \geq \sigma_{\text{cr}}$.

Dal momento che tenere conto della presenza del taglio sul piano della cricca significa ridurre la tensione normale necessaria perchè avvenga la rottura, ne risulta che il metodo di Batdorf fornisce una soluzione più conservativa di quella del modello di Weibull in condizioni multiassiali.

Il modello di Evans

Il modello proposto da Evans, simile per certi aspetti a quello dedotto da Batdorf, attribuisce ad uno stato tensionale di riferimento sulla base di dati sperimentali, una distribuzione di resistenza, senza peraltro formulare ipotesi sulla distribuzione dei difetti. Tale approccio sembrerebbe ovviare al fatto che la rottura nei materiali ceramici è sperimentalmente attribuibile alla concomitanza di differenti popolazioni di difetti più che ad un'unica popolazione come invece postulato dai modelli di Batdorf e di Weibull. Per questo motivo nel modello di Evans viene messo in maggior risalto l'innescò della rottura piuttosto che la caratterizzazione delle modalità di propagazione del difetto. L'espressione di probabilità di rottura proposta da Evans è data da:

$$P_{f,V(A)} = 1 - \exp \left[- \int_{V(A)}^S dV(dA) \int_0^S g(S) dS \right] \quad (5)$$

essendo S la resistenza a rottura e $g(S)dS$ la funzione di distribuzione di difetti per unità di superficie con resistenza compresa tra S ed $S+dS$. Il criterio di rottura proposto si basa sulla massima velocità di rilascio dell'energia di deformazione G_{max} lungo la direzione di propagazione del difetto e sul principio della tensione equivalente. La propagazione del difetto è prevista essere non coplanare, come nel caso di Batdorf, ovvero attivarsi lungo direzioni preferenziali dipendenti dalle tensioni di taglio. Nonostante il modello di Evans possa apparire più generale di quello di Batdorf, consentendo peraltro di calcolare più precisamente la funzione densità di difetti e di analizzare anche componenti di tensione di compressione, tuttavia diversi studi hanno dimostrato l'equivalenza teorica tra i due modelli

(Chao e Shetty (1990), Johnson e Tucker (1990), Andreasen (1993)).

Altri criteri di rottura

La ricerca di un criterio accurato per l'analisi della frattura rapida per carichi crescenti monotonamente richiede l'impiego della meccanica della frattura. Molti autori hanno studiato la possibile distribuzione delle tensioni attorno a cavità di vario tipo sottoposte a differenti condizioni di carico e numerosi criteri sono stati proposti per descriverne la rottura. Paul e Mirandy (1976) hanno esteso il criterio della massima tensione a trazione di Griffith per carichi biassiali per includere gli effetti tridimensionali dovuti al rapporto di Poisson e alla geometria della cricca. Altri ricercatori hanno paragonato i risultati dei più accreditati criteri di rottura in modo misto tra loro e con dati sperimentali selezionati. Da tale confronto non è emerso un consenso prevalente su una determinata teoria per cui in genere è ragionevole valutare i risultati ottenuti utilizzando diversi criteri. Tuttavia prescrizioni di massima possono essere comunque delineate. Per esempio l'equazione semiempirica sviluppata da Palaniswamy e Knauss (1978) e Shetty (1983) fornisce la maggior flessibilità per l'interpolazione con i dati sperimentali disponibili. Inoltre, il criterio di Shetty può tener conto della crescita della cricca fuori del piano che viene osservata in condizioni di carico misto. Infine tra le possibili differenti geometrie di cricca le configurazioni di cricca a forma di penny e circolare sono ritenute le rappresentazioni più accurate per i difetti di volume e superficie, rispettivamente.

METODOLOGIA BASATA SU CASTEM 2000 e CARES

Enea e D'Appolonia hanno messo a punto una metodologia di calcolo che prevede l'utilizzo di CARES come interfaccia del programma ad elementi finiti CASTEM 2000 in dotazione presso Enea. Il codice CARES, sviluppato dalla NASA per lo studio dell'affidabilità di componenti ceramici sottoposti a carichi termomeccanici costituisce un valido supporto di progettazione avanzata dello stato dell'arte. Il suo utilizzo necessita l'integrazione di un programma ad elementi finiti che svolga l'analisi tensionale del modello del componente da valutare. I modelli probabilistici con i quali viene stimata la rottura veloce nel componente ceramico sottoposto a stati di tensione pluriassiali sono quelli di Weibull (PIA e tensione normale media) e di Batdorf. Questa metodologia consente fundamentalmente di eseguire:

- la modellazione e l'analisi tensionale del componente sottoposto a carico termomeccanico stazionario o transiente;
- il calcolo dei parametri di Weibull e Batdorf del materiale dai valori di rottura di provini semplici sottoposti a carichi monoassiali;
- l'analisi statistica dei dati sperimentali;
- il calcolo della probabilità di rottura veloce di componenti ceramici per cricche di volume, di superficie o altre e quindi di valutare la probabilità di rottura globale in presenza di cricche con diversa origine.

L'analisi dei dati e la valutazione dell'affidabilità vengono svolte in funzione della temperatura e della superficie/volume della struttura in esame. L'affidabilità del componente relativamente a cricche di volume viene determinata sulla base delle tensioni, del volume e della temperatura di elementi isoparametrici tridimensionali o assialsimmetrici. L'affidabilità riferita alle cricche di superficie viene calcolata per elementi guscio, nota la loro area, la temperatura e lo stato di tensione.

Parametri della distribuzione ed analisi statistica

La determinazione dei parametri statistici del materiale rappresenta il primo passo nel processo di valutazione dell'affidabilità. I parametri di Weibull di resistenza del materiale, il coefficiente di densità delle cricche di Batdorf e altre quantità statistiche correlate vengono stimate dai dati di rottura su campioni sottoposti a test di flessione a quattro punti o a trazione monoassiale. In generale i parametri vengono ottenuti dai valori di tensione di frattura di diversi provini (30 o più) la cui geometria e configurazione di carico sono mantenute costanti. Dal momento che i parametri del materiale possono variare con il livello di temperatura, esiste la possibilità di analizzare fino a venti gruppi di dati a temperatura fissata e valutare i corrispondenti parametri. Il programma quindi interpola mediante i polinomi di Lagrange i valori dei parametri alla temperatura del componente per la successiva analisi di affidabilità.

La stima dei parametri può essere condotta per modi di rottura semplici o multipli, usando il metodo dei minimi quadrati o della massima verosimiglianza. In base alla geometria dei provini, alla tensione di frattura ed all'origine delle cricche CARES identifica, in primo luogo, possibili dati che si discostano sensibilmente dalla

distribuzione assunta (outliers) utilizzando il metodo ideato da Stefansky (1972) e nel seguito adottato da Neal, Vangel e Todt (1987). Benchè la tecnica sia basata sulla distribuzione normale e, la sua applicazione al metodo di Weibull non sia rigorosa, costituisce una guida per l'utente. Ai dati individuati come outliers viene affiancato un messaggio di avviso in modo che l'utente possa eventualmente eliminarli dall'analisi. Stime corrette dei parametri di forma e di resistenza di Weibull si possono ottenere o con il metodo dei minimi quadrati o con il metodo della massima verosimiglianza per campioni completi o discriminati (censored). CARES impiega le equazioni logaritmiche di probabilità di Weibull date da Nelson (1982) ed il metodo di correzione dell'incremento di ordine descritto da Johnson (1964).

Poichè i parametri vengono calcolati sulla base di un numero finito di dati sperimentali, la loro stima contiene un'incertezza che può essere caratterizzata mediante due valori estremi tra i quali i veri parametri possono essere contenuti. In CARES sono disponibili metodi probabilistici per la valutazione di tali valori estremi in funzione della dimensione dei provini. Con il metodo della massima verosimiglianza con un campione completo di dati si possono determinare bande di confidenza del 5 e 95 per cento per i parametri m e σ_{θ} e fattori di rettifica per m . Per un campione discriminato viene invece calcolata un'approssimazione asintotica al 90 per cento.

La congruenza dei parametri calcolati con i dati sperimentali è misurata con il metodo di Kolmogorov-Smirnov (K-S) e di Anderson-Darling (A-D). I test di significatività messi a punto in base a questi metodi sono stati discussi e ampiamente descritti da D'Agostino e Stephens (1986). Il test A-D è più sensibile rispetto al test K-S per basse ed elevate probabilità di rottura. I valori di tolleranza del 90 per cento secondo Kanofsky-Srinivasan sulla linea media di Weibull costituiscono un ulteriore controllo della concordanza tra dati sperimentali e la distribuzione di Weibull.

Calcolo della probabilità di rottura

Il metodo di analisi agli elementi finiti è un meccanismo ideale per il calcolo della probabilità di rottura o alternativamente di sopravvivenza di una struttura poichè la modellazione degli elementi può essere tanto accurata da poter considerare uniforme la tensione di ogni elemento. L'integrazione su superficie e volume viene fatta elemento per elemento e la probabilità di rottura

dell'intera struttura viene calcolata come prodotto delle probabilità di rottura dei singoli elementi.

Gli elementi solidi che è possibile utilizzare per l'analisi ad elementi finiti sono: l'elemento solido lineare esaedrico a 8 nodi, l'elemento solido lineare prismatico a 6 nodi, l'elemento solido quadratico esaedrico a 20 nodi, l'elemento solido quadratico prismatico a 15 nodi. Gli elementi guscio utilizzabili sono: l'elemento guscio lineare rettangolare, l'elemento guscio lineare triangolare, l'elemento guscio quadratico rettangolare e l'elemento guscio quadratico triangolare. E' possibile inoltre utilizzare un elemento solido triangolare assialsimmetrico. In Tabella 1 sono riassunti i dati di input per CARES provenienti dall'analisi ad elementi finiti.

La parte del codice CARES che esegue quindi l'analisi di affidabilità utilizza i risultati di CASTEM 2000 per calcolare la probabilità di rottura di ogni elemento. L'affidabilità rispetto alle cricche di volume viene calcolata in base ai parametri del materiale precedentemente calcolati ed ai valori di tensione, temperatura e volume di ogni elemento solido provenienti dalle analisi strutturali. Analogamente per le cricche di superficie vengono impiegati i dati relativi ad elementi guscio (tensioni, temperatura e area). Le temperature degli elementi sono ottenute mediando le temperature nodali e le proprietà che dipendono dalla temperatura risultano dall'interpolazione alla temperatura di ogni elemento.

Nel codice CARES viene posta uguale a zero la probabilità di rottura di un elemento nel caso in cui la massima tensione sia di compressione oppure nel caso in cui in un elemento venga riscontrata una tensione principale di compressione almeno tre volte più grande della massima tensione principale di trazione (in valore assoluto). I materiali fragili, infatti, sono generalmente più resistenti a compressione che a trazione. Nella progettazione del componente quindi si assume che il limite più basso di resistenza a trazione sia predominante rispetto al limite più alto di resistenza a compressione. Nel caso in cui gli stati di compressione siano particolarmente significativi, questi debbono essere presi in considerazione con altri metodi.

I criteri con cui viene calcolata la probabilità di rottura in funzione dello stato di sollecitazione corrente sono molteplici. Uno schema esemplificativo è riportato in Figura 2 con evidenziate le caselle relative ai criteri e alle forme di cricche più consigliate. Il modello PIA non

richiede la definizione di una particolare geometria di cricca; con questo modello infatti si assume che la frattura possa avvenire solo per tensioni principali di trazione considerate agire indipendentemente. Anche il metodo di Weibull della media delle tensioni normali non considera la geometria della cricca e si basa invece sul modo I di crescita della cricca, trascurando gli effetti del modo II di scorrimento e del modo III di lacerazione della cricca. Il modello di Batdorf sensibile al taglio richiede invece una selezione della geometria della cricca e del criterio di rottura in modo misto. Le cricche che intersecano la superficie possono essere modellate come cricche di Griffith, intagli di Griffith o cricche semicircolari. Le imperfezioni inglobate nel volume possono essere descritte come cricche di Griffith o cricche a forma di penny. La combinazione di una particolare forma di cricca con un criterio di rottura produce un'equazione di tensioni in termini di forza normale e di taglio agenti sul piano della cricca. Il criterio di estensione complanare della cricca in modo misto per materiali sensibili al taglio disponibile in CARES corrisponde alla teoria dello "strain energy release rate". I criteri di apertura della cricca fuori del piano sono approssimati da una semplice equazione con una costante semiempirica capace di modellare alternativamente la teoria della tensione tangenziale massima, il criterio della massima densità di energia di deformazione, la teoria del massimo rateo di rilascio dell'energia di deformazione, o i risultati sperimentali. In CARES è possibile sviluppare, per confronto, anche l'analisi di Griffith della massima tensione a trazione per cricche di volume.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

A scopo esemplificativo è stata svolta l'analisi di affidabilità di un disco soggetto a pressione uniforme perpendicolare al piano medio per il quale erano disponibili in letteratura risultati di test (Shetty et al., 1983).

Il modello ad elementi finiti del disco riproduce il provino impiegato in laboratorio (Shetty et al., 1983) di diametro pari a 31.75 millimetri e spessore 2.5 millimetri, supportato da sfere poste su una circonferenza di diametro 25.4 millimetri. La modellazione ad elementi finiti è stata realizzata con 40 elementi solidi e 10 elementi guscio quadratici per un solo settore di disco date le condizioni di simmetria. Il carico è applicato sulla superficie del disco in modo uniforme.

I parametri necessari a CARES per la valutazione della probabilità di rottura nei casi di tensione

biassiale sono stati dedotti da prove di tensione monoassiale (Shetty et al., 1983). I parametri di Weibull calcolati sono stati: $m = 23.8$; $\sigma_0 = 432$ MPa (mm)^{2/23.8}. Per stati di tensione compresi tra 350 e 390 MegaPascal, si è rilevato un buon accordo con i valori sperimentalmente misurati. I risultati ottenuti sono riassunti nel seguito.

TENSIONE DI FRATTURA (MPa)	PROBABILITA' DI ROTTURA DI SUPERFICIE (%)
350	9.7
375	40.9
390	73.7

ANALISI AFFIDABILISTICA CON FATICA DINAMICA

Nel codice CARES è stata inoltre implementata una metodologia di calcolo per la valutazione degli effetti della crescita della cricca nel tempo, sulla base della ben nota legge di potenza:

$$\frac{da(t)}{dt} = A K_{Ieq}^N \quad (8)$$

essendo a la dimensione della cricca, K_{Ieq} il fattore di intensificazione degli sforzi equivalente nel modo I ed A e N costanti del materiale. La tensione equivalente nel modo I al generico tempo t_f può essere ricondotta al tempo $t=0$ imponendo l'equivalenza degli effetti ai due diversi stati temporali (Nemeth et al. (1993)), secondo l'espressione:

$$\sigma_{Ieq,0}(\psi, t_f) = \left[\frac{\int_0^{t_f} \sigma_{Ieq}^N(\psi, t) dt}{B} + \sigma_{Ieq}^{N-2}(\psi, t_f) \right]^{\frac{1}{N-2}} \quad (9)$$

dove:

$$B = \frac{2}{A Y^2 K_{IC}^{N-2} (N-2)} \quad (10)$$

essendo Y una funzione della geometria della cricca. L'espressione (9) si semplifica, nel caso di carico applicato dinamicamente nel tempo, nella:

$$\sigma_{Ieq,0}(\psi, t_f) = \left[\frac{\sigma_{Ieq}^N(\psi, t_f) t_f}{(N+1)B} + \sigma_{Ieq}^{N-2}(\psi, t_f) \right]^{\frac{1}{N-2}} \quad (11)$$

Il calcolo della probabilità di rottura al tempo $t=t_f$ può quindi essere valutata mediante CARES sostituendo il nuovo valore di tensione fornito dall'espressione (11) nelle Equazioni (3) e (4). Opportuni metodi di regressione per la valutazione

dei parametri di fatica sono stati sviluppati in accordo a quanto proposto da Nemeth (1993).

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

Il risultato del lavoro fin qui svolto, frutto della collaborazione fra D'Appolonia ed ENEA è stato l'implementazione nella rete ENEA di una metodologia di calcolo probabilistico a rottura fragile di componenti ceramici strutturali sottoposti a stati complessi di sollecitazione, la cui esecuzione è resa possibile dall'impiego concatenato del programma ad elementi finiti CASTEM 2000 e il programma di calcolo probabilistico a rottura fragile CARES.

L'obiettivo finale del programma di lavoro prefissato da D'Appolonia ed ENEA, è l'estensione della metodologia a processi di rottura causati da fatica ciclica e da scorrimento viscoso. Opportune calibrazioni sulla base di dati sperimentali consentiranno di testare l'applicabilità della metodologia.

Tale ulteriore sviluppo fornirà uno strumento integrato e completo per l'analisi termomeccanica di componenti ceramici strutturali. Si potrà inoltre verificare la trasferibilità della metodologia messa a punto per i ceramici strutturali al campo di altri materiali fragili, quali gli MMC (Metal Matrix Composites) rinforzati con particelle e gli ODS (Oxide Dispersion Strengthened), che possiedono proprietà analoghe a quelle dei materiali ceramici ma una più marcata tollerabilità alle deformazioni.

Il trasferimento delle conoscenze ai partners industriali che operano nel settore della preparazione del materiale ceramico, o che reperiscono sul mercato componenti o semilavorati da rifinire ed assemblare in fabbrica, costituirà uno degli obiettivi prioritari di D'Appolonia ed ENEA.

Riferimenti

- Andreasen, J. H., 1993, "Statistics of Brittle Failure in Multiaxial Stress States", Journal of the American Ceramic Society, Vol. 76, pp 2933-2935.
- Barnett, R. L., et al., 1967, "Fracture of Brittle Materials Under Transient Mechanical and Thermal Loading", U.S. Air Force Flight Dynamics Laboratory, AFFDL-TR-66-220.
- Batdorf, S. B. e J. G. Crose, 1974, "A Statistical Theory for the Fracture of Brittle Structures Subjected to Nonuniform Polyaxial Stresses", J. Appl. Mech., Vol. 41, No. 2, Giugno, pp. 459-464.

- Cho, L. Y. e D. K. Shetty, 1990, "Equivalence of Physically Based Statistical Fracture Theories for Reliability Analysis of Ceramics in Multiaxial Loading", *Journal of the American Ceramic Society*, Vol. 73, pp1917-1921.
- D'Agostino, R. B. e M. A. Stephens, 1986, Goodness-of-Fit Techniques, Marcel Dekker, pp. 97-193.
- Freudenthal, A. M., 1968, "Statistical Approach to Brittle Fracture. Fracture, An Advanced Treatise", *Mathematical Fundamentals*, Vol. 2, H. Liebowitz, Academic Press, pp. 591-619.
- Griffith, A. A., 1921, "The Phenomena of Rupture and Flow in Solids", *Philos. Trans. R. Soc. London A*, Vol. 221, pp. 163-198.
- Griffith, A. A., Biezeno C. B. e J. M. Burgers, 1924, "The Theory of Rupture", *Proceedings of the 1st International Congress for Applied Mechanics*, eds., Delft, pp. 55-63.
- Gyekenyesi, J. P., 1986, "SCARE: A Postprocessor Program to MSC/NASTRAN for the Reliability Analysis of Structural Ceramic Components", *J. Eng. Gas Turbines Power*, Vol. 108, No. 3, Luglio, pp. 540-546.
- Gyekenyesi, J. P. e N. N. Nemeth,, 1987, "Surface Flaw Reliability Analysis of Ceramic Components with the SCARE Finite Element Postprocessor Program", *J. Eng. Gas Turbines Power*, Vol. 109, No. 3, Luglio, pp. 274-281.
- Johnson, L. G., 1964, The Statistical Treatment of Fatigue Experiments, Elsevier Publishing Co., pp. 37-41.
- Johnson, C. A. e W. T. Tucker, 1990, "Advanced Statistical Concepts of Fracture in Brittle Materials", *Ceramic Technology for Advanced Heat Engines Project*, Semiannual Progress Report, ORNL/TM-11586.
- Neal, D., Vangel, M. e F. Todt, 1987, "Statistical Analysis of Mechanical Properties", *Engineered Material Handbook*, Vol. 1, Composites, ASM International, Metals Park, OH, pp. 302-307.
- Nelson, W., 1982, Applied Life Data Analysis", Wiley, pp. 333-395.
- Nemeth, N. N., L. Powers, L. A. Janosik, J. P. Gyekenyesi, 1993, "Time Dependent Reliability Analysis of Monolithic Ceramic Components Using the CARES/Life Integrated Design Program, Life Prediction Methodologies and Material for Ceramic Materials", *ASTM STP 1201 Brinkman, C., R., S., F., Duffy, Eds., American Society for Testing and Materials, Philadelphia*.
- Palaniswamy, K. e W. G. Knauss, 1978, "On the Problem of Crack Extension in Brittle Solids Under General Loading", *Mech. Today*, Vol. 4, pp. 87-148.
- Paul, B. e L. Mirandy, 1976, "An Improved Fracture Criterion for Three-Dimensional Stress States", *J. Eng. Mater. Technol.*, Vol. 98, Bo. 2, Aprile, pp. 159-163.
- Pierce, F. T., 1926, "Tensile Tests for Cotton Yarns. The "Weakest Link", Theorems on the Strength of Long and of Composite Specimens, *Text, Inst. J.*, Vol. 17, pp. T355-T368.
- Rufin, A. C., Samos, D. R., e R. J. H. Bollard, 1984, "Statistical Failure Prediction Models for Brittle Meaterials", *AIAA J.*, Vol. 22, No. 1, Gennaio, pp. 135-140.
- Shetty, D. K., A. R. Rosenfield, W. H. Duckworth e P. R. Held, 1983, "A Biaxial-Flexure Test for Evaluating Ceramic Strengths", *J. of American Ceramic Society*, Vol. 66, No. 1, Gennaio.
- Shetty, D. K., 1987, "Mixed-Mode Fracture Criteria for Reliability Analysis and Design with Structural Cermaics", *J. Eng. Gas Turbines Power*, Vol. 109, No. 3, Luglio, pp. 282-289.
- Stefansky, W., 1972, "Rejecting Outliers in Factorial Designs", *Technometrics*, Vol. 14, No. 2, Maggio, pp. 469-479.
- Weibull, W., 1939, "The Phenomenon of Rupture in Solids", *Ingeniors Vetenskaps Akademien Handlinger*, No. 153.
- Weibull, W., 1951, "A Statistical Distribution Function of Wide Applicability", *J. Appl. Mech.*, Vol. 18, No.3, Settembre, pp. 293-297.

FL/AB:co

TABELLA 1
 INPUT PROGRAMMA CARES
 A LIVELLO DI ELEMENTO

TIPO DI ELEMENTO	NUMERO DI ELEMENTO	NUMERO DI NODI	NODI	MATERIALE	VOLUME O AREA	COORDINATE DEI BARICENTRI	TENSIONI	TEMPERATURE
Solido lineare prismatico	1 numero intero	1 numero intero	8 numeri interi (solo 6 differenti)	1 numero intero	1 numero reale	---	3 numeri reali (tensioni principali)	6 numeri reali (nei nodi)
Solido lineare esadrico	1 numero intero	1 numero intero	8 numeri interi	1 numero intero	1 numero reale	---	48 numeri reali (6 tensioni per nodo: sx, sy, sz, sxy, szx)	8 numeri reali (nei nodi)
Solido quadratico prismatico	1 numero intero	1 numero intero	20 numeri interi (solo 15 differenti)	1 numero intero	1 numero reale	---	3 numeri reali (tensioni principali)	15 numeri reali (nei nodi)
Solido quadratico esadrico	1 numero intero	1 numero intero	20 numeri interi	1 numero intero	1 numero reale	---	48 numeri reali (6 tensioni per nodo: sx, sy, sz, sxy, syz, szx)	20 numeri reali (nei nodi)
Guscio lineare triangolare	1 numero intero	1 numero intero	4 numeri interi (solo 3 differenti)	1 numero intero	1 numero reale	---	3 numeri reali (tensioni principali della faccia top)	2 numeri reali (nelle facce top e bottom)
Guscio lineare rettangolare	1 numero intero	1 numero intero	4 numeri interi	1 numero intero	1 numero reale	---	12 numeri reali (3 tensioni per nodo: sx, sy, sxy della faccia top)	2 numeri reali (nelle facce top e bottom)
Guscio quadratico triangolare	1 numero intero	1 numero intero	8 numeri interi (solo 6 differenti)	1 numero intero	1 numero reale	---	3 numeri reali (tensioni principali della faccia top)	3 numeri reali (nelle zone top, bottom e intermedia)
Guscio quadratico rettangolare	1 numero intero	1 numero intero	8 numeri interi	1 numero intero	1 numero reale	6 numeri reali (3 coordinate del baricentro delle facce top e bottom)	12 numeri reali (3 tensioni per nodo: sx, sy, sxy della faccia top)	3 numeri reali (nelle zone top, bottom e intermedia)
Triangolare assiale simmetrico	1 numero intero	1 numero intero	8 numeri interi	1 numero intero	1 numero reale	6 numeri reali (3 coordinate del baricentro delle facce top e bottom)	3 numeri reali (tensioni principali)	6 numeri reali (in alcuni nodi)

Figura 1. Rappresentazione nello spazio principale delle tensioni

Figura 2. Criteri di Rottura e Tipi di Cricche Disponibili nel Programma CARES

LEGENDA

- B_f INTERPOLAZIONI DEI DATI SPERIMENTALI
- B_{U1}, B_{U2}, B_f VALORI PREVISTI DA WEIBULL

RIFERIMENTO

SHETTY, 1983

Figura 3. Curve Teoriche e Sperimentali della Probabilità di Rottura

LEGENDA

- B_f INTERPOLAZIONI DEI DATI SPERIMENTALI
 B_{U1}, B_{U2}, B_f VALORI PREVISTI DA WEIBULL

RIFERIMENTO

SHETTY, 1983